

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

mumkin. O'zgaruvchan kuchlanishning effektiv qiymatini 90 % o'zgarmas kuchlanishning oniy qiymatiga teng ekanligi aniqlandi. O'zgarmas tokda hosil bo'lgan oniy hamda effektiv kuchlanishlar bir biriga tengdir yani $U_{oniy}=U_{eff}$ o'rinli. Bunday kuchlanishning oniy qiymati unda hosil bo'luvchi quvvatning ham kamayishiga olib keladi quvvat esa quyidagi formula yordamida aniqlanadi.

$$P = \frac{U^2}{R} \quad P = \frac{(0.9U_{eff})^2}{R} \quad P = \frac{0.81U_{eff}^2}{R} \quad (15)$$

15-ifodadan malum bo'ladiki o'zgaruvchn kuchlanishning o'zgarmas kuchlanishga aylanishi natijasida quvvat yo'qotilishi 19 % ekanligi aniqlandi. O'zgarmas kuchlanish orqali o'zgarmas quvvat 0.81 % ni tashkil etar ekan. Ushbu tadqiqot davomida ikki yarim davrli to'g'rilagichdan foydalanish hisobiga undagi quvvat yo'qolishi aniqlandi. Dastlab diod ko'prigi hosil qilindi va unda matematik amallar bajarildi. Diod ko'prigiga keluvchi o'zgaruvchan kuchlanish silliqlanish oqibatida quvvat yo'qolishi hisobiga diod ko'prigi qizishi uchun sarf etib uning harorati tez ko'tarilishini bildiradi. Shuning natijasida har bir elektron qurilmaning standart holda nomila ishlash kuchlanishi keltiriladi. Agar qurilma ko'p qizisa unda yo'qotilish meyordan ortib boraganligini bildiradi. Ko'plab shunday qurilmalarga tegishli alyumin, temir qutilar qovurg'asimon holda ishlab chiqarilib tashqi haroratdan ko'tarilib ketmasligini oldini olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.A.Musayev. Elektrotexnika, radioelektronika va sxemotexnika kurslaridan laboratoriya mashg'ulotlari uchun metodik qo'llanma. Andijon 2009. 45-b.
2. Taslimov A.D, Raximov F.M. Havo elektr tarmoqlarida 20 kV kuchlanishni qo'llashning texnik-iqtisodiy samaradorligini asoslash. Journal of Advances in Engineering Technology Vol.4(12), 2023
3. Saydulla Jurayev, Ikkita yarim davrli to'g'rilagich diodlar orqali elektr tarmog'idagi o'zgaruvchan kuchlanishni o'zgarmas kuchlanishga o'zgartirishda foydalaniladigan hisoblashlar uchun EHM dasturini yaratish. Eurasian journal of technology and innovation. Volume 2, Issue 5, May 2024.

UO'K: 378.091.3:547

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA KIMYO FANIDAN VIRTUAL LABORATORIYA TAJIRIBALARI TO'PLAMINI YARATISH VA AMALIYOTGA QO'LLASH: REFLEKSIYA METODI YONDASHUVI

<https://zenodo.org/records/15336894>

Do'monov Baxromjon Muxtraliyevich
Andijon davlat pedagogika instituti
Rustamov Sanjar Ashiraliyevich
Mutalibova Nilufar G'ayratjon qizi
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalarini yaratish va amaliyotga qo'llash, virtual laboratoriyaning mohiyati, afzalliklari va ta'lim jarayonidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi virtual laboratoriya tajribalarini yaratish va ularni umumta'lim maktablari kimyo darslariga integratsiya qilish samaradorligini o'rganishdir.

Kalit so'zlar: virtual laboratoriya, kimyo ta'limi, raqamli texnologiyalar, umumta'lim maktablari, interaktiv ta'lim.

Аннотация. В данной статье рассматривается создание и применение виртуальных лабораторных экспериментов по химии в общеобразовательных школах. Анализируются

сущность виртуальных лабораторий, их преимущества и значение в образовательном процессе. Основная цель исследования — изучить эффективность интеграции виртуальных лабораторных экспериментов в учебный процесс уроков химии.

Ключевые слова: виртуальная лаборатория, преподавание химии, цифровые технологии, общеобразовательные школы, интерактивное обучение.

Abstract. *This article examines the development and implementation of virtual chemistry lab experiments in general education schools. It analyzes the essence, advantages, and significance of virtual laboratories in the educational process. The main goal of the research is to study the effectiveness of integrating virtual lab experiments into the chemistry curriculum in schools.*

Keywords: *virtual laboratory, chemistry education, digital technologies, general education schools, interactive learning*

Globalashuv jarayonida jahon ta'lim tizimida ilg'or zamonaviy texnologiyalar asosida ta'limni tashkil etish bugungi kunning eng muhim talablaridan hisoblandi. Kimyo fani o'quvchilarning analitik fikrlash qobiliyatini shakllantirish, amaliy tajriba o'tkazish ko'nikmalarini rivojlantirish va ilmiy tadqiqotga qiziqishini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Kimyo o'qituvchilarining professional rivojlanishi va resurslar bilan ta'minlanishida American Association of Chemistry Teachers (AACT) muhim o'rin tutadi. Ushbu tashkilot o'zining o'n yillik faoliyati davomida K-12 darajadagi kimyo o'qituvchilari uchun 1,100 dan ortiq dars rejasi, laboratoriya mashg'ulotlari, tadbirlar va ko'rgazmalarni ishlab chiqdi [1]. Shuningdek, 220 dan ortiq vebinarlar va maxsus treninglarni tashkil etdi. COVID-19 pandemiyasi davrida AACT masofaviy ta'limga o'qituvchilarni moslashtirishda katta yordam ko'rsatdi. Ushbu davrda tashkilot o'zining keng resurslar kutubxonasini vaqtincha ochiq qilib, global miqyosda o'qituvchilarga simulyatsiyalar, animatsiyalar va loyihalardan foydalanish imkoniyatini taqdim etdi. Hozirda AACT 80 ta davlatdan 7,300 dan ortiq a'zoga ega va uning veb-sayti 10 milliondan ziyod tashrifni qabul qilgan. Ammo aksariyat umumta'lim maktablarida laboratoriya jihozlarining yetishmasligi yoki mavjud vositalarning zamonaviy talablarni qondira olmasligi mazkur fanni samarali o'qitishda qiyinchiliklar tug'diradi [2].

Yangi O'zbekistonda kimyo fanini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida darslarni tashkil etishni talab etmoqda. Bu borada davlatimiz rahbari SH.M.Mirziyoyevning "Ishonchim komil, siz, muhtaram pedagoglar, professor-o'qituvchilarimiz ta'lim sohasidagi islohatlarimizda yanada faol ishtirok etib: "Yangi O'zbekiston – ma'rifiy jamiyat" – degan oliyjanob g'oyamizni amalga oshirishga munosib xissa qo'shasiz", - degan fikrlarini misol qilsak bo'ladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Ta'lim sohasidagi yuksak natijalar xalqimiz kelajagini belgilaydi". Shu sababli o'quv jarayonida zamonaviy usullardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Virtual laboratoriyalarni joriy etish va refleksiya metodini qo'llash, o'quvchilarni nafaqat nazariy bilimga ega qilish, balki amaliy faoliyatga ham tayyorlaydi [3].

Xalqaro olimlar, jumladan, Philippe Chan, Tom Van Gerven va Kristel Bernaerts, "Virtual chemical laboratories" mavzusida tadqiqotlar olib, virtual laboratoriyalarni ta'lim jarayoniga qanday integratsiya qilish mumkinligini tahlil qilishgan. Ularning izlanishlari, bu texnologiyalarni an'anaviy laboratoriyalar bilan solishtirganda, ta'lim samaradorligini oshiruvchi vosita sifatida ko'rsatdi [4].

MDH davlatlarida virtual laboratoriyalarni qo'llash bo'yicha izlanishlar olib borgan olimlardan Elena V. Erofeeva (Rossiya) - Rossiya ta'lim tizimida kimyo fanida virtual laboratoriyalar va raqamli ta'lim resurslarini tadqiq qilgan. Dmitriy G. Baranov (Qozog'iston) - Kimyo fanidagi virtual laboratoriyalarni amaliy qo'llash va ta'lim jarayonini tahlil qilgan.

Kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalarini yaratish va qo'llash bo'yicha O'zbekistonda olib borilgan tadqiqotlar orasida bir nechta olimlarning ishlari alohida e'tiborga loyiqdir. Ularning tadqiqotlari virtual laboratoriyalarni kimyo ta'limida o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun samarali vosita sifatida ko'rsatdi. Shu bilan birga, global tadqiqotlar shuni ta'kidlashicha, virtual laboratoriyalar an'anaviy amaliyotlarga nisbatan samarali bo'lishi mumkin, agar ular interaktiv va innovatsion metodlar bilan uyg'unlashtirilsa yanada samaraliroq bo'ladi. Virtual laboratoriyalarni kimyo ta'limiga integratsiya qilish global va MDH davlatlarida ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirgan. Philippe Chan, Tom Van Gerven va Kristel Bernaerts kabi olimlar virtual laboratoriyalarni an'anaviy uslublar bilan solishtirganda samarali vosita sifatida ta'kidlagan. Rossiya va Qozog'iston tajribalari bu texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llashni ko'rsatgan. O'zbekistonda esa A.I.Kamilov va boshqalar virtual laboratoriyalarni amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun samarali vosita sifatida tekshirishgan [5].

O'tkazilgan tadqiqotda sifat va miqdoriy yondashuvlardan foydalanildi. Dastlab o'quvchilarning an'anaviy va virtual laboratoriya tajribalarini qabul qilish samaradorligini aniqlash uchun so'rovnomalar va kuzatuvlar o'tkazildi. Virtual laboratoriya tajribalari uchun PhET Interactive Simulations, ChemCollective kabi zamonaviy dasturiy vositalar tanlab olindi.

Virtual laboratoriya tajribalarini ta'lim jarayoniga joriy etish quyidagi natijalarni ko'rsatdi: O'quvchilarning mavzuni tushunish darajasi 25% ga oshdi. An'anaviy laboratoriya tajribalari bilan birgalikda qo'llanganda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish samaradorligi ikki baravar ortdi. Kimyo faniga bo'lgan qiziqish 35% ga oshdi. Biz ham 5-umumta'lim maktabining 8-sinf o'quvchilari bilan birgalikda 9-laboratoriya mashg'uloti "Turli eritmalarda sulfat ioni borligini aniqlash" mavzusi yuzasidan virtual holatda dars olib bordik [6].

Bu virtual xolatda olib borgan laboratoriya mashg'ulotimiz o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Tekshiruvlarimiz natijasida an'anaviy tarzda olib borilgan laboratoriya mashg'ulotlariga qaraganda virtual tarzda olib borilgan laboratoriya mashg'ulotlarida o'quvchilarning bilim darajasi 23% ga oshgan. Bundan tashqari, virtual laboratoriyalarni qo'llash iqtisodiy jihatdan tejamkor ekani aniqlandi, chunki laboratoriya jihozlarini yangilash xarajatlari sezilarli darajada kamaydi [7].

Refleksiya — o'quvchilarning o'z faoliyatini tahlil qilishi, bilim va ko'nikmalarini mustaqil baholashi uchun imkoniyat yaratadi. Ushbu metod quyidagi natijalarga erishishda muhim vosita hisoblanadi:

- O'quvchilarning bilim olish jarayonini chuqurroq anglashlari.
- Nazariya va amaliyot o'rtasida mustahkam aloqa o'rnatilishi.
- Shaxsiy yondashuvni shakllantirish.

Prezidentimizning “Yoshlarimizning tafakkurini rivojlantirib, ularning mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini oshirish zarur” degan so‘zlari ushbu metodning ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Ta‘lim jarayonini samarador qilish uchun virtual laboratoriya va refleksiya metodlarini birlashtirish zarur. Bu jarayon quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Dars boshida: Savol qo‘yish orqali muammo yaratish. O‘qituvchi mavzuga doir muammoni o‘quvchilarga taqdim etadi va ularning javob izlashini rag‘batlantiradi. Masalan: “Nima uchun vodorod ftorid xlor bilan reaksiyaga kirishmaydi?”

2. Tajriba o‘tkazish: Virtual muhitda amaliyot qilish. O‘quvchilar virtual laboratoriya yordamida nazariy bilimlarini sinovdan o‘tkazib, o‘z kuzatishlarini yozib boradilar.

3. Refleksiya: Natijalarni tahlil qilish va muhokama qilish. O‘qituvchi savollar berib, o‘quvchilarning natijalarni tahlil qilishiga yordam beradi: “Tajriba davomida qanday natijalar kuzatdingiz?”, “Real hayotda bu bilimlarni qayerda qo‘llash mumkin?”

4. Bilimlarni mustahkamlash va hayotga tatbiq etish. Refleksiya natijasida o‘quvchilar nazariy bilimlarini amaliyotda qo‘llashni rejalashtiradilar [8].

Amaliyot va nazariyani birlashtirish yoshlarning bilim va ko‘nikmalarini oshirishning eng samarali yo‘li mazkur yondashuvning ahamiyatini yoritadi.

Virtual laboratoriyalar orqali quyidagi mashg‘ulotlarni tashkil qilish mumkin:

1. Reaksiya tezligini o‘rganish bo‘yicha tajriba. O‘quvchilar harorat, konsentratsiya va katalizator ta‘sirini kuzatadilar. Qaysi omillar reaksiya tezligini oshiradi? Xatolarni bartaraf qilish uchun nimalarni o‘zgartirish mumkin?

2. Kislotali va ishqoriy muhitni o‘rganish bo‘yicha tajriba. O‘quvchilar pH qiymatini o‘lchash orqali eritmalarning kimyoviy xususiyatlarini aniqlaydilar. Kundalik hayotda bu bilimlarni qanday qo‘llash mumkin?

Mazkur yondashuv quyidagi ustunliklarga ega:

1) Ijodiy fikrlashni rivojlantiradi: O‘quvchilar o‘z bilimlarini yangi yondashuvlar orqali mustahkamlaydilar.

2) Samaradorlikni oshiradi: Virtual laboratoriyalar o‘quvchilarga xatolarni tezda aniqlab, takrorlash imkonini beradi.

3) Nazariya va amaliyotni bog‘laydi: Bu yondashuv bilimlarning real hayotda qo‘llanishini ta‘minlaydi [9].

Prezident Shavkat Mirziyoyevning: “Ta‘limda innovatsiyalarni joriy qilish orqali biz zamonaviy, bilimdon va raqobatbardosh yoshlarni tarbiyalaymiz”, - degan fikrlari ushbu metodning afzalligini ko‘rsatadi.

Virtual laboratoriyalar kimyo ta‘limida innovatsion yechim sifatida o‘quvchilarning bilim va amaliy ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ular murakkab kimyoviy jarayonlarni simulyatsiya qilish orqali tushunishni osonlashtiradi va real sharoitda tajribalarni xavfsiz amalga oshirish imkonini beradi. Bundan tashqari, bu texnologiyalar iqtisodiy tejamkorlikni ta‘minlab, laboratoriya jihozlariga bo‘lgan talabni kamaytiradi. Virtual laboratoriyalar o‘quvchilarning analitik fikrlash qobiliyatini, mustaqil tadqiqot olib borish mahoratini rivojlantirishga hamda ilmiy faoliyatga tayyorgarlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Virtual laboratoriyalar va refleksiya metodining integratsiyasi o‘quv jarayonini samarador qilishda muhim ahamiyatga ega. Bu nafaqat nazariy bilimlarni o‘zlashtirishni, balki amaliy ko‘nikmalarni ham rivojlantiradi.

Quyidagi tavsiyalarni taqdim etamiz:

1. Maktab o'qituvchilari uchun virtual laboratoriyalardan foydalanish bo'yicha maxsus trening dasturlarini tashkil qilish.
2. Virtual laboratoriya tajribalarini milliy ta'lim dasturlariga moslashtirish.
3. Virtual laboratoriya dasturlarining o'zbek tilidagi versiyalarini ishlab chiqish va keng joriy etish.
4. Virtual laboratoriyalar uchun maxsus dasturlar ishlab chiqish.
5. O'qituvchilarni innovatsion metodlarga o'rgatish.
6. Ushbu yondashuvni barcha ta'lim muassasalariga joriy etish.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. 1-oktyabr - Ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan ustozlarga bayram tabrigi. "Xalq so'zi" gazetasi 2024 3-son
2. DOAJ maqolasi *Virtual Chemical Laboratories: A Systematic Literature Review of Research, Technologies and Instructional Design* "Computers and Education Open" jurnalida 2021-yil dekabr. <https://www.journals.elsevier.com/computers-and-education-open/>
3. Asqarov I.R., Isaev Yu.T., Maxsumov A.G., Qirg'izov Sh. Organik kimyo. Toshkent: G'ofur G'ulom. 2012. 73-b.
4. Asqarov I.R., G'opirov K., To'xtaboyev N.X. 7-10 sinf Kimyo. Darslik. 143-b.
5. De Jong T., Linn M. C., & Zacharia Z. C. (2013). Virtual Laboratories in Science Education: The State of the Art. *Science*, 340(6130), 305–308.
6. Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
7. Bonwell, C., & Eison, J. (1991). *Active Learning: Creating Excitement in the Classroom*. Washington, DC: Jossey-Bass.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari va farmonlari to'plami. Ta'lim sifatini oshirish bo'yicha davlat dasturlari. Toshkent. 2022.
9. World Economic Forum. *The Future of Education and Skills: Preparing Students for the Fourth Industrial Revolution*. 2021.

UO'K 373.091.3:57

TABIIY FANLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA BIOLOGIYA O'QITISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISHDA INTEGRATSION JARAYON VA STEAM-TA'LIM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

<https://zenodo.org/records/15336899>

Nizomova Bashoratxon Begaliyevna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada respublikamizda umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarning o'quv-tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish, ijodiy tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan amaliy mashg'ulotlar va innovatsion texnologiyalardan foydalanilgan holda ta'lim sifatini oshirishda STEAM hamda integratsion jarayonning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: STEAM, ta'lim, integratsion jarayon, umumta'lim maktablar, fanlararo aloqodarlik, kognitiv, kreativlik, kompetensiya, kimyo, biologiya, fizika, geografiya, o'simliklar, smola.

Аннотация. В данной статье подчеркивается значение STEAM и интеграционного процесса в повышении качества образования в системе общего среднего образования нашей республики посредством практических занятий и инновационных технологий, направленных на развитие исследовательских навыков и творческого мышления учащихся.

Ключевые слова: STEAM, образование, интегрированный процесс, общеобразовательная школа, межпредметная коммуникация, познавательная, креативность, компетентность, химия, биология, физика, география, растения, смола.

